

YANGI O‘ZBEKISTON TARAQIYOTIDA AUDITORLIK FANINI O‘QITISHNING AHAMIYATI

Abdulkarimova Muborak Sharaf qizi¹, Rahmatullayev Sarvar¹, Madjidova D.A.²

¹ISFT instituti magistrantlari, ²p.f.f.d. (PhD), ISFT instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17713120>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yangi O‘zbekiston taraqqiyotida auditorlik fanini o‘qitishning o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Ta‘lim tizimida moliyaviy nazorat, halollik va shaffollik tamoyillarini chuqur o‘rgatish bugungu kunda strategik ahamiyat kasb etmoqda. Auditorlikni o‘qitish nafaqat kasbiy ko‘nikmalarni, balki iqtisodiy mas‘uliyat va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda auditorlik fanining amaliy yondashuvlari, innovatsion uslublar va raqamli texnologiyalar bilan integratsiyasi tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: auditorlik, ta‘lim tizimi, iqtisodiy rivojlanish, halollik, shaffollik, raqamli texnologiyalar, innovatsion ta‘lim, moliyaviy nazorat, barqaror taraqqiyot.

Аннотация. В статье рассматривается значение преподавания дисциплины “Аудит” в процессе развития Нового Узбекистана. Особое внимание уделяется роли финансового контроля, честности и прозрачности в современном образовании. Обучение аудиту не только формирует профессиональные навыки, но и развивает экономическую ответственность и этические ценности студентов. В исследовании проанализированы инновационные методы обучения и интеграции цифровых технологий в процесс преподавания.

Ключевые слова: аудит, система образования, экономическое развитие, честность, прозрачность, ответственность, цифровые технологии, инновационное обучение, финансовый контроль, устойчивое развитие.

Annotation. This article highlights the significance of teaching auditing in the development of New Uzbekistan. Financial control, transparency, and integrity in education play a key role in shaping responsible future specialists. Teaching auditing not only enhances professional competence but also cultivates ethical values and economic awareness. The research analyzes practical teaching approaches, innovative methods, and the integration of digital technologies into the learning process.

Keywords: auditing, education system, economic development, integrity, transparency, responsibility, digital technologies, innovative learning, financial control, sustainable development.

O‘zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyati sohasida davlat tomonidan qabul qilingan qonunlar Prezident qarorlari va xalqaro Standartlar auditorlarning ishini samarali va qonuniy tashkil etishda muhim ahamiyatga ega. Auditorlik faoliyatini rivojlantirish va uning sifatini yaxshilashga doir chora-tadbirlar doimiy ravishda amalga oshirilmoqda. Albatta O‘zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini tartibga solish va rivojlantirishga oid O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-sentabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ 3946-son, 2020-yil 24-fevraldagi “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar

to‘g‘risida”gi PQ 4611-son, 2021-yil 16-iyundagi “Davlat organlari va tashkilotlarining faoliyati ochiqqligini ta‘minlash shuningdek jamoatchilik nazoratini samarali amalga oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF 6247-son qarorlari qabul qilingan bo‘lib, auditorlik xizmatlarining sifatini oshirish xalqaro standartlarga muvofiqligini ta‘minlash va sohaga ishonchini kuchaytirishga qaratilgan. Shuningdek, 2025-yil Auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlarini to‘g‘risida qaror loyihasi ishlab chiqilganligi ham mazkur sohada kopgina yangi vazifalarni amalga oshirish zaruratini ifodalamoqda.

Auditorlik faoliyatini o‘rgatishda nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga katta e‘tibor qaratiladi. Bu orqali bo‘lajak auditorlar raqamli iqtisodiyotda real ish sharoitida malakali va samarali faoliyat yuritishga tayyorlanadi.

Audit fanini o‘qitish jarayonining tarkibi

1-rasm: Audit fanini o‘qitish jarayonining tarkibi

Grafikda nazariy darslar, amaliy mashg‘ulotlar, simulyatsiyalar, keys-vaziyatli topshiriqlar, guruhli muhokamalar va baholash tizimining nisbiy ulushi ko‘rsatilgan.

Bunda audit o‘zi nima, uning mohiyati nimalardan iboratligi to‘g‘risidagi masalaga alohida to‘xtalib o‘tish zarur. **Audit** - bu tashkilotning moliyaviy hisobotlari va faoliyati ustidan mustaqil va tizimli ravishda tekshiruv olib borish jarayonidir [5]. Auditning asosiy maqsadi buxgalteriya hisoblarining to‘g‘irligi haqqoniyligi va amaldagi qonunchilikka mosligini aniqlashdir. Audit fani esa bu jarayonni nazariy va amaliy jihatdan o‘rganuvchi fan bo‘lib, unda auditni mohiyati va quyidagi vazifalari o‘rganiladi:

- Auditni turlari ichki va tashqi majburiy tashabbus;
- Audit jarayonni rivojlantirish dalillari to‘plash hisobot tuzish;
- Audit standarti va etik me‘yori;
- Auditorlik faolyatining qononchilik asoslari.

Auditorlik faoliyatida barcha sohalardagi kabi turli muammoli jihatlar mavjud bo‘lib ular auditorlar, korxonalar va umuman moliyaviy nazorat tizimini samaradorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bunda quyidagi muammolarni keltirish mumkin.:

- Mustaqillik va xolislik muammosi.
- Auditorlik sohasidagi malaka pastligi.

- Audit sifati ustidan nazorat zaifligi.
- Korxonalarning auditga bo‘lgan qarshiligi.
- Auditorlik talabalariga past talab.
- Audit qonunchiligidagi kamchiliklar.

2-rasm: Audit sohasidagi muammolar va ularning yechimlari

Diagrammada asosiy muammolar (quyuq ko‘k) va ularning yechimlari (och ko‘k) taqqoslangan. Eng samarali yo‘nalishlar – malaka oshirish, etik kodeksga rioya qilish va nazoranti kuchaytirish.

Mazkur sohadagi faoliyat samaradorligini oshirish va sohadagi mavjud muammolarni hal etishda quyidagilarga alohida e‘tibor qaratish zarur:

1. Auditor va mijoz o‘rtasida manfaatlar to‘qnashuvini oldini olish va auditorlar uchun etik kodeksga qat’iy amal qilish.

2. Auditorlar uchun muntazam malaka oshirish kurslarini tashkil qilish oliy ta’lim muassasalarida auditorlik fanini chuqur va amaliy yo‘nalishda o‘qitish, kasbiy sertifikatlar CIPA, ACCA.

3. Moliya vazirligi yoki Davlat soliq qo‘mitasi tomonidan muntazam tekshiruv o‘tqazish har yili auditorlik tashkilotlarning reyting asosida baholab berish.

4. Auditda o‘tgan korxonalar soliq imtiyozlari yoki boshqa rag‘batlantirishlarni berish, majburiy audit joriy etilgan korxonalar ro‘yxatini kengaytirish.

5. Audit xizmatlarini narx va sifatini muvozanatini ta’minlash va kichik bizneslar uchun soddalashtirilgan audit xizmatini ishlab chiqish hamda raqobatni oshirish orqali xizmat sifatini ham oshirish.

6. Auditorlik qonunchiligini zamon talablariga mos ravishda moslashish xalqaro tajriba asosida yagona audit standartlarini ishlab chiqish va joriy etish qonunchilikda auditorning huquqiy majburiyatlarini aniq belgilash.

Audit fanini o‘qitishning asosiy maqsadi bo‘lajak auditorlarga nazariy bilimlar va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish, ularning mustaqil ish olib borish malakasini shakllantirishdan iborat bo‘lib, hujjatlar bilan ishlash, moliyaviy hisobotlar, bank hisoblarini tekshirishdagi

amaliyot talabalarga real ish sharoitini his qilishga yordam beradi. Simulatsiya bo‘lajak auditorlar jamoa bo‘lib auditorlik jarayonini bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.

Audit jarayonining asosiy bosqichlari

3-rasm: Audit jarayonining asosiy bosqichlari

Bu o‘quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etishni o‘rgatadi.

Guruhda muhokamalar va taqdimotlarda auditorlik jarayonini turli jihatlar bo‘yicha fikr almashish bo‘lajak auditorlarning tahlil qilish va muloqot qobiliyatini rivojlantiradi. Misol uchun amaliy mashg‘ulotlarda bo‘lajak auditorlarga kompaniyalarning moliyaviy hisobotlarini tekshirish topshirig‘i beriladi va ular ushbu ishni qonun va standartlarga muvofiq bajarish kabilar. Shu jihatdan, audit fanini o‘qitish metodikasi nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan bo‘lishi zarur. Me‘yoriy-huquqiy hujjatlar va xalqaro standartlar asosida tashkil etilgan o‘qitish jarayoni bo‘lajak auditorlarning professional salohiyatini oshirishga xizmat qiladi va ularni zamonaviy auditorlik faoiyatiga qo‘yiladigan talablariga tayyorlaydi. Amaliy mashg‘ulotlar va real ish sharoitlariga asoslangan keyslar, simulyatsion topshiriqlar bo‘lajak auditorlarga haqiqiy ishda muvaffaqiyati qozonishiga yordam beradi.

Audit fanini o‘qitishda nazariy bilimlar va amaliyot uyg‘unligi va interaktiv ta‘lim metodikalarini qo‘llash tavsiya etiladi. Bular jumlasiga quydagilar kiradi, keys-vaziyatli vazifalar auditorlik vazifalarni simulatsiya qiluvchi holatlar orqali o‘quvchilarni tahlil qilish va qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish kasbiy muammolarni muhokama qilish bo‘lajak auditorlarning mustaqil qaror qabul qilish va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi va real hujjatlar va hisoblar bilan ishlash orqali amaliy ko‘nikmalar rivojlanadi.

Shuningdek, multimediya va elektron resurslardan foydalanish video-darslar, interaktiv testlar elektron kitoblar orqali o‘quv jarayoni yanada samarali bo‘ladi. O‘quv jarayonining samaradorligini ta‘minlash uchun baholash tizimi muhim o‘rin tutadi. Baholash nafaqat bilim darajasini, balki amaliy ko‘nikmalarini ham o‘lchashga xizmat qiladi. Bunda testlar va yozma imtihonlar orqali nazariy bilimlar tekshiriladi. Amaliy topshiriqlar va loyiha ishlari orqali auditorlik ko‘nikmalari baholanadi va guruh ishlari va taqdimotlari orqali kommunikatsiya va hamkorlik qobiliyatlari aniqlanadi.

Shu jihatdan, zamonaviy ta‘lim usullarini qo‘llash amaliy mashg‘ulotlarga katta e‘tibor qaratish orqali moliyaviy hisobotni tayyorlash va audit standartlaridan, masalan xalqaro ISA yoki Milliy standartlardan foydalanish auditorlik ishining sifatini ta‘minlaydi.

Ichki nazorat va axborot xavfsizlik bo‘yicha me‘yoriy-huquqiy hujjatlar auditorlarning ishida ma‘lumotlarning maxfiyligi va ishonchliligini ta‘minlash uchun muhim hisoblanadi. Bo‘lajak auditorlarga audit fanini o‘qitish jarayonida mazkur me‘yoriy-huquqiy hujjatlarlarning mazmuni oddiy tilda tushuntiriladi, auditorlik faoiyati milliy qonunchilik me‘yorlariga rioya qilishning ahamiyati ta‘kidlanadi. Misol uchun, auditor qanday holatda qonunchilikni buzmaslik uchun hisoblarni qanday tekshirish kerakligi amaliy misollar bilan ko‘rsatiladi.

Bunda amaliy mashg'ulotlar va o'qitish usullari muhim rol o'ynaydi. Ular auditorlar kundalik ishlarida duch keladigan muammolarini o'z ichiga oladi, misol uchun kompaniyaning soliq hisobotida xatolik topilganida qanday harakat qilish kerakligini tahlil qilish va b.q.

Xulosa qilib aytishimiz mumkunki, bugungi kunda audit sohasi murakkab va muntazam rivojlanib borayotgan sohalaridan biri sifatida uning samaradorligini oshirish va faoliyat sifatini rivojlantirish uchun malakali kadrlarni tayyorlash muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari va farmonlari.
2. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Auditorlik palatasi tomonidan nashr etilgan metodik qo'llanmalar.
3. O'zbekiston Respublikasi Audit faoliyati to'g'risidagi qonuni auditorlik faoliyatining asosiy qonuniy hujjati.
4. Moliyaviy hisobotni tayyorlash va audit qilish xaqaro standart ISA auditorlik ishlarini xalqaro darajada tartibga soluvchi standartlar to'plami.
5. Abdullayev N., Karimov M.2020 Audit nazariyasi va amaliyot. – Toshkent iqtisodiyot nazariyasi.